

ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДОБАВЛЕНИЯ ЗАГЛУШЕК В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО.**Каримова С.А.**sadoqat_karimova37@bsmi.uz

Аннотация: Исследованы моющие-диспергирующие эффективности многофункциональных присадок к дизельным топливам на основе амидов карбоновых кислот. Наиболее современным методом для оценки склонности дизельных топлив к образованию отложений является СЕС F-110-16, который также проводить на двигателе Peugeot DW10. Для увеличения количества отложений в испытуемое топливо дополнительно вводятся металлические примеси в форме нафтената натрия в количестве 0,5 мг/кг в пересчете на натрий, а также 10,0 мг/кг додецилтантарной кислоты для стабилизации натрия в составе топлива.

Ключевые слова: дизельных топлив, моющих, цетаноповышающий, протвоизносный, антипенный, антикоррозионный, антиокислительный, деэмульгатор, растворитель.

Известно что, анализ научные исследования, индивидуальными компонентами многофункциональных присадок (МФП) к дизельным топливам является: моющий, цетаноповышающий, протвоизносный, антипенный, антикоррозионный, антиокислительный, деэмульгатор, растворитель. Среди указанных потенциальных составляющих МФП наиболее существенной является моющий компонент, поскольку именно моющие свойства топлива, то есть способность поддерживать чистоту распылителей форсунок, который определяют оценка моющие эффективности присадок.

Выявлено, что многие моющие и протвоизносные присадки способны резко увеличивать склонность дизельных топлив к образованию эмульсий с водой, что является нежелательным. Исходя из этого в составе МФП также необходимо учесть присутствие деэмульгатора. По доле вовлечения многофункционального пакета наиболее значимым является моющий компонент (30,0-50,0%). Другие функциональные компоненты вводят в значительно меньших концентрациях: протвоизносный – до 15,0%, антикоррозионный – 10,0%, противодымный – до 5,0%, антипенный – до 5,0%, антиокислительный – до 5,0%, деэмульгатор – до 5,0%. Существенную концентрацию в МФП для дизельных топлив занимает растворитель до 60,0%, однако очевидно, что он функциональными свойствами не обладает [1,2,3]. 9

Исходя из проведенного анализа можно сделать вывод, что для придания дополнительного функционального преимущества различным маркам дизельного топлива за счет добавления к ним МФП их действие должно быть прежде всего направлено на улучшение моющих свойств и дополнительно, антикоррозионных. В связи с этим далее представлен анализ моющего и защитного действия потенциальных компонентов МФП и методов оценки их эффективности.

Принцип действия и технические требования моющие компоненты. В дизельных двигателях принципиально могут применяться схемы питания как непрямым (IDI), так и непосредственным впрыском (DI) топлива. В прошлом IDI использовался для небольших дизельных двигателей. Однако большинство современных двигателей перешли на непосредственный впрыск ввиду большей экономичности. Топливо впрыскивается в горячий

сжатый воздух, где происходит самовоспламенение. Для достаточной полноты сгорания и низкого уровня выбросов решающее значение имеет качественное распыление топливной струи, что напрямую связано с качественной работой форсунки, при этом большое значение имеет чистота ее распылителя. Чистота распылителя с каждым годом приобретают все большее значение, поскольку ввиду ужесточения требований к двигателям геометрические размеры распылительных сопел уменьшают, что делает их все более чувствительными к наличию на их поверхности посторонних частиц и нагаров. Например, диаметр сопел форсунок для двигателей, удовлетворяющих нормам Евро-5, менее 100 мкм (рис. 1).

Поскольку распылитель форсунки находится в непосредственном контакте с зоной сгорания, он подвергается воздействию высоких температур, достигающих 350 °С [4]. При таких температурах происходит окислительное уплотнение малостабильных соединений топлива, таких как полиароматические углеводороды, гетероатомные и металлоорганические соединения.

Рис.1. Сравнение распылителей форсунок дизельных двигателей Евро-3 и Евро-5

Отложения на внутренней поверхности дизельной форсунки (IDID) образуются внутри корпуса форсунки: на игле, внутри корпуса и на поверхности распылительных сопел. В больших количествах эти отложения могут вызывать замедление реакции форсунки и залипание движущихся внутренних частей (рис.2) [3]. 9

Рис.2. Отложения на поверхностях внутренних элементов форсунки.

Результатом является потеря контроля над управлением фаз открытия форсунки и количеством топлива, подаваемого за один впрыск. Вследствие этого двигатель начинает работать со сбоями, падают мощностные характеристики, топливная экономичность, возрастает температура отработавших газов [4]. Исходя из множества исследований [5] 9,10,11, отложения на поверхности внутренних элементов форсунок можно разделить на мылоподобные и лакообразные.

Моющий компонент обеспечивает ключевую функцию многофункционального пакета и дизельного топлива – способность поддерживать чистоту распылителей форсунок. С химической точки зрения это неионогенные поверхностно-активные вещества (ПАВ), способные к вытеснению образовавшихся отложений с поверхности металла и сольubilизации зарождающихся смолистых частиц в топливо [6]. Для этого молекулы ПАВ сорбируются гидрофильной частью на загрязненной поверхности и постепенно удаляют отложения благодаря хорошей растворимости в топливе олеофильной части, а после этого защищают поверхность металла от новых загрязнений, поддерживая ее чистоту. Одновременно детергенты могут сорбироваться на частицах загрязнений, дробя и сольubilизируя их в объеме топлива, образуя шарообразные мицеллы [7]. Графическое изображение принципа действия моющего присадка приведено на рис.3.

Рис.3. Принцип действия моющей присадки.

Методы оценки моющих свойств. Единственным достоверным способом определения моющих свойств присадок являются моторно-стендовые испытания на полноразмерных двигателях по стандартным методикам. Дополнительно могут проводиться испытания на полноразмерных автомобилях в условиях специальных полигонов, однако данные испытания подвержены существенно большей ошибке, поэтому используются в качестве дополнительных методов для формирования коммерческих заявлений [8]. 14

Всемирной топливной хартии (ВХТ) для тестирования дизельных топлив предлагают использовать три моторно-стендовых метода оценки чистоты топливной форсунки [9]. 7:

-СЕС F-23-01 на двигателе Peugeot XUD9 [10]; 15

-СЕС F-23-98-08 на двигателе Peugeot DW10 [11]; 16

-СЕС F-110-16 на двигателе Peugeot DW10 [12]; 17

При этом первый метод используется для категорий качества дизельных топлив до 3 включительно, а второй и третий совместно применяются для категорий 4 и 5, то есть наиболее современных и развитых топливных рынков с наиболее жесткими требованиями к экономичности и токсичности. На практике наиболее распространенным и универсальным методом для анализа склонности дизельных топлив к образованию отложений является СЕС F-98-08.

Испытания по методу СЕС F-98-08 осуществляется на двигателе Peugeot DW10, характеристики которого представлены в табл.2 [13]. 18 Этот двигатель был выбран в качестве конструктивного представителя современного европейского высокоскоростного дизеля с непосредственным впрыском топлива, способного соответствовать нынешним и будущим европейским требованиям по выбросам. Форсунки данного двигателя отличаются конструкцией сопел с закругленными входными краями и конеческой формой продольного сечения для оптимального гидравлического потока. Этот тип форсунки в сочетании с высоким давлением топлива позволил добиться улучшения эффективности сгорания, уменьшения шума и расхода топлива, но вызвал увеличение чувствительности системы к воздействиям, которые могут нарушить подачу топлива, например к образованию отложений в распылительных отверстиях. Наличие этих отложений вызывают значительных потерю мощности двигателя и рост выбросов вредных веществ.

Таблица 1

Характеристики двигателя Peugeot DW10

№	Наименование параметра	Значение
1	Компоновка	Рядный четырехцилиндровый дизель с верхним положением распределительного вала, 4 клапанами на цилиндр, трубнонаддувом и рециркуляцией отработавших газов
2	Рабочий объем, см ³	1998
3	Камера сгорания	Камера сгорания в днище поршня, непосредственный впрыск, объемное смесеобразование
4	мощность	100 кВт при 4000 мин ⁻¹
5	Крутящий момент	320 Н.м при 2000 мин ⁻¹

6	Система впрыска	Типа Commonrail, пьезоэлектрические форсунки, 6 отверстий в распылителе, максимальное давление впрыска 600 МПа
7	Нормы токсичности	Не ниже Euro-4

Испытания топлива осуществляют в соответствии с циклом, представленным в табл.2 [14]. 19

Таблица 2

Рабочий цикл по методу СЕС F-98-08

Ре-жим	Длитель-ность, мин	Частота вращения, мин ⁻¹	Нагрузка, % от номинальной	Крутящий момент, Н.м	Температура воздуха после ОНВ, °С
1	2	1750	20	62	45
2	7	3000	60	173	50
3	2	1750	20	62	45
4	7	3500	80	212	50
5	2	1750	20	62	45
6	10	4000	100	*	50
7	2	1250	10	25	43
8	7	3000	100	*	50
9	2	1250	10	25	43
10	10	2000	100	*	50
11	2	1250	10	25	43
12	7	4000	100	*	50

* Точное значение представлено в описании СЕС F-98-08

Общая продолжительность цикла составляет 1 ч, после окончания каждого цикла осуществляется определение мощности и старт следующего испытательного цикла. По накоплению 8 ч наработки производят остановку двигателя в течение 4 ч, так называемый период вымачивания. После окончания данного периода 8 – часовой цикл испытаний повторяется, чередуясь с периодами вымачивания. По накоплению общей продолжительности наработки 32 ч испытания заканчивают. Таким образом, полный цикл испытания по методу СЕС F-98-08 без учета приработки для новых форсунок и разогрева состоит из 32 с наработки и 12 ч вымачивания.

Характеристической, с помощью которой определяют величину отложений, служит развиваемая мощность двигателя, достаточно точно коррелирующая с потоком топлива через форсунки. По мере образования отложений на поверхностях деталей форсунки возникает потеря потока топлива и соответствующая ей потеря мощности. Результаты измерения в относительных величинах потери/прироста мощности откладываются на оси ординат каждый час, тем самым формируя график изменения мощности от времени, который имеет принципиальный вид как на рис.4.

Цикл испытания / Время, ч

Рис.4. Пример результатов измерения по методу СЕС F-98-08

В соответствии с требованиями ВТХ после проведения испытаний в течение 32-часового цикла по процедуре поддержания чистоты keerclean потеря мощности не должна превышать 2,0%. Данная процедура зачастую не может дать исчерпывающих данных по моющей эффективности присадки, так как определенные референтные топлива, имеющие низкий потенциал образования отложений, проходят данное испытание без ввода моющей присадки (например, топливо DF-79-07.см.рис.4). Аналогичный положительный результат могут дать и обычные качественные дизельные топлива, используемые в качестве базовых. В связи с этим в процедуру keerclean в испытуемое топливо вводят загрязнитель – неодеканоат цинка в количестве 1 мг/кг в расчете на металл. Цинк в условиях метода определения играет роль промотора образования отложений и вызывает существенное снижение мощности, которые в отсутствие моющей присадки в конце цикла обычно составляет от 5,0 до 10% (DF-79-07 + 1 ppm Zn.см.рис.4).

Помимо процедуры поддержания чистоты, для формирования коммерческих заявлений используют процедуру очистки существующих отложений (cleanup). Она заключается в проведении 32-часового цикла наработки отложений на референтном для всех форсунок. Среднее значение воздушного потока при снижении на 0,1 мм подъема иглы всех четырех форсунок считается уровнем закоксовывания форсунок для данного топлива. Положительным в соответствии с требованиями ВТХ считается результат снижения потока менее чем на 85,0% относительно базового.

Наиболее современным методом для оценки склонности дизельных топлив к образованию отложений топливе DF-79-07 с включением в него загрязнителя – неодеканоата цинка в количестве 1 мг/кг в расчете на металл. После наработки отложений проводят аналогичный 32 – часово цикл на испытуемом топливе. При наличии моющих свойств испытуемое топливо должно смыть отложения с внутренних деталей форсунки и вернуть мощность к базовому уровню $\pm 2,0\%$.

Моющие свойства топлив с присадкой в двигателях более старой конструкции оценивают с помощью метода СЕС F-23-01 [10]. В этом тесте измеряется закоксовывание форсунок с использованием двигателя Peugeot XUD9, который позволяет определить разницу между топливами с разной склонностью к закоксовыванию форсунок. Двигатель Peugeot XUD9 представляет собой четырехцилиндровый дизельный двигатель с непрямым впрыском топлива и рабочим объемом 1,9 л. Двигатель работает в течение 10 ч в циклическом режиме, приведенном в табл.3.

Таблица 3.

Рабочий цикл по методу СЕС F-23-01 и СЕС F-110-16

Режим	Длительность, сек	Частота вращения, мин ⁻¹	Крутящий момент, Н.м
по методу СЕС F-23-01			
1	30	1200 ± 30	10 ± 2,0
2	60	3000 ± 30	50 ± 2,0
3	60	1300 ± 30	35 ± 2,0
4	120	1850 ± 30	50 ± 2,0
по методу СЕС F-110-16			
1	1470	3750	280
1 → 2	30,0	-	-
2	270	1000	10,0
2 → 1	30,0	-	-

Склонность топлива к образованию отложений на топливных форсунках определяется путем измерения расхода воздуха через форсунку в конце испытания и сравнения этих значений с определенными до испытания. Результаты выражают с точки зрения процентного уменьшения расхода воздуха при различных положениях подъема иглы **для всех форсунок**.

Наиболее современным методом для оценки склонности дизельных топлив к образованию отложений является СЕС F-110-16, который также проводят на двигателе Peugeot DW10 [12] 17 Для увеличения количества отложений в испытуемое топливо дополнительно вводятся металлические примеси в форме нафтената натрия в количестве 0,5 мг/кг в пересчете на натрий, а также 10,0 мг/кг додецилентарной кислоты для стабилизации натрия в составе топлива. Процедура испытаний состоит из основных рабочих циклов, за которыми следуют периоды вымачивания перед холодным пуском.

Основной рабочий цикл состоит из двух точек с разными скоростями и нагрузками, повторяющихся в течение 6 ч, как показано в табл.4.

Во время основного периода наработки параметры, в том числе положение педали газа, коды неисправностей ЭБУ, коэффициент баланса форсунок и остановки двигателя, наблюдаются и регистрируются. Затем двигатель выдерживают при температуре окружающей среды в течение 8 ч. После периода вымачивания двигатель снова закусается. Стартер работает в течение 5 сек, если двигатель не заводится, двигатель оставляют на 60 сек перед следующей попыткой. Допускается максимум 5 попыток. Если двигатель запускается, продолжают работу на холостом ходу в течение 5 мин. Индивидуальные температуры выхлопных газов контролируются и фиксируется максимальная разность температур.

Увеличение температуры выхлопных газов от цилиндра к цилиндру – явный признак того, что в форсунках образовались внутренние отложения, заставляя их либо открываться медленно, либо оставаться открытыми слишком долго. Отклонение <30 °С, указывает на отсутствие прилипания, вызванного IDID. Результаты измерения температуры выхлопных газов для нулевого и пятого циклов представлены на рис.5.

Рис.5. Результаты измерения по методу СЕС F-110-16

Полное испытание включает в себя шесть холодных пусков, при этом базовое значение вначале испытания не используется для последующей оценки. Шесть холодных пусков соответствуют пяти циклам наработки по 6 ч, что соответствует общей продолжительности испытаний 30 ч. Зафиксированные параметры работы двигателя вносятся в специальную матрицу, позволяющую на основе этих данных сделать общую балльную оценку чистоты форсунок от 0 до 10, где 10 – наилучший результат, соответствующий отсутствию каких – либо проблем с пуском и функционированием двигателя.

Состав моющих присадок. На основе патентного анализа были сформулированы технические требования к моющему компонентному многофункциональному пакету, позволяющие ему проявлять высокое функциональное действие:

- для возможности эффективного действия на границах неполярной среды и углеродистого отложения он должен иметь стандартное для ПАВ строение – длинный углеводородный “хвост” и полярную “голову”;

- с учетом природы более полярной фазы значительная полярность “головы” не требуется, а большую эффективность проявляют умеренно полярные амины и спирты (просые эфиры);

- он должен иметь высокую термическую стабильность - не содержать в структуре нестабильные функциональные фрагменты, легко подвергающиеся разложению и отщеплению;

- он должен не быть склонным к образованию отложений, что проявляется в отсутствии в структуре конденсированных ароматических систем и диеновых структур. Дополнительную термостабильность можно обеспечить путем использования органических солей, например на основе четвертичных аммониевых кислот.

Среды соединений, удовлетворяющих сформулированным техническим требованиям, выделены промышленно применяющиеся принципиальные типы, представленные в табл.4.

Одним из наиболее распространенных типов веществ, используемых в качестве моющего компонента в составе дизельных топлив, являются основания Манниха, которые также являются наиболее распространенным активным веществом моющих и

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-5, ISSUE-3

многофункциональных присадок для автомобильных бензинов. Функциональную эффективность оснований Манниха обеспечивает дилинный углеводородный радикал разветвленного строения, предпочтительнее всего полиизобутилен. Выбор используемого амина не имеет такого же большого эффекта на функциональное действие, поэтому применяются различные варианты первичных, вторичных аминов и полиаминов. Ключевое отличие в способе применения оснований Манниха заключается в их использовании либо в качестве единственного моющего компонента, либо в композиции с обязательным использованием алкенилсукцинимидов. При комбинировании двух активных веществ к алкильному радикалу основания Манниха предъявляются менее жесткие требования и отмечается использование относительно коротких алкилфенолов с 12-16 атомами углерода в алкильном заместителе.

Таблица 4

Типы соединений, применяющиеся в качестве моющих компонентов

№	Название компонента	Структурная формула	Компания
1	Основания Манниха		Afton Chevron China Petrochemicl Innospec Lubrizol Shell
2	Алкенилсукцинимиды		BASF China Petrochemicl Lubrizol Shell
3	Четвертичные аммониевые соли алкенилсукцинимидов		Afton Innospec BASF Lubrizol
4	Четвертичные аммониевые соли (продукт взаимодействия третичного амина, карбоновой кислоты и эпоксида		Afton Total BASF Innospec Lubrizol
5	Амидов карбоновых кислот (продукт взаимодействия морфолина,		Afton Total Buxara Prisadka C

диэтиламина, акриламида с карбоновых кислот)		
--	--	--

Более распространенными моющими компонентами в составе МФП к дизельным топливам является алкенилсукцинимиды, синтезируемые по реакции между низкомолекулярными разветвленными полиолефинами, малеиновыми ангидридом и полиамином.

Следующим этапом развития идеи использования полиолефинсукцинимиды является модернизация его структуры за счет превращения в четвертичную аммонийную соль. Для возможности осуществления кватернизации необходимо использовать в качестве амина соединения, включающего в себя первичную и третичную аминогруппу, наиболее доступным из которых является диметиламинопропиламин (ДМАПА). Превращение в четвертичную соль осуществляется различными оксидами углеводородов в присутствии низкомолекулярных кислот. Альтернативным путем кватернизации является использование сложных эфиров карбоновых кислот.

Подход с использованием четвертичных солей может быть реализован и без применения сукцинимиды, тогда в качестве исходного третичного амина используются различные амины с одинаковыми или различающимися алкильными радикалами состава C₁ до C₇, роль кислотного компонента в данном соединении играют высокомолекулярные карбоновые кислоты жирные, алкенил-янтарная и другие, а оксид чаще всего представлен пропиленоксидом и бутиленоксидом.

Список литературы:

1. Спиркин В.Г., Татур И.Р., Лазерев В.А., Шишкин Ю.Л., Леонтьев А.В. Моюще-диспергирующая присадка для дизельного топлива. Труды РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина. 2014. № 1 (274).-С. 86-97.
- 2.Дизельное топливо для мощных двигателей URL: [https:// gpnbonus. ru/fuel/ drive-diesel](https://gpnbonus.ru/fuel/drive-diesel) (дата обращения 15.04. 2023).
- 3.Simon Mulqueen. The role of diesel fuel additives in improving and maintaining vehicle performance standards. *Gorivaimaziva*, 55, 4: 258-279. 2016.
4. DI-Diesel Engine-injection Nozzle Coking. *Engineering* 2009.
5. Silvia Brendt. Ulrike Schumann. Thomas Sadlowski. Bert Buchholz. Developinent of a Laboratory Test for the Deposit Forming Tendency of Diesel Fuels March 2018.
- 6.Данилов А.М. Применение присадок в топливах. Справ.СПб: Химиздат. 2010. -368 с.
7. Farn R.J. Chemistry and technology of Surtactants.-2006.
- CECF-23-01. Procedure for Diesel Engine Injector Nozzle Coking Test.
8. Kurt Schuermans, Fuels Technologist European automotive fuel evolution and additive solutions. Chevron Corp. November 2012.
9. Jumayev K., Zaripov G., Akhadova D., Amonova T., Khotamov K. Impact of absorbents and changes of parameters of absorber operation on the level of absorption drying of natural gas. VII international conference AGRITECH -2022. Advanced agrarian technologies, Environmental Engineering and sustainable Development. Krasnoyarsk, Russia, June 16-18, 2022.
10. Jumayev K., Zaripov G., Akhadova D., Amonova T., Khotamov K. Impact of absorbents and changes of parameters of absorber operation on the level of absorption drying of natural gas. The Electrochemical Society. 243rd ECS Meeting SOFC- XVIII, Boston, MA. May 28- June 2, 2023.

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-5, ISSUE-3

- 11.CEC F-98-08. Direct Injection. Common Rail Diesel Engine Nozzle Coking Test.
- 12.CEC F-110-16. Internal Diesel Injector. Deposit Test.
13. Barbour R., Quigley R. Browne D., A Comparison of Peugeot DW10 Dynamometer and Vehicle Engine Performance.
14. Investigations into Fuel Additive Induced Power Gain in the CEC F-98-08 DW108 Injector Fouling Engine Test// SAE Technical Paper 2014-01-2127-2014. 12p

